

ZAMONAVIY INKLYUZIV TA’LIM MUHITIDA O‘QUVCHILARNING INDIVIDUAL QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH JIHATLARI

Muxayyo Umaralieva

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo‘lim boshlig‘i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945766>

Annotatsiya. Maqolada umumiy o‘rta ta’lim muassasalarida inklyuziv ta’lim jarayoniga tatbiq etilayotgan pedagogik metodlar tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy inklyuziv ta’lim muhitida o‘quvchilarning individual qobiliyatlarni yuzaga chiqarish, ijtimoiy hayotga to‘la moslashishida pedagogik kasbiy mahorat hamda inklyuziv ta’limning konseptual jihatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: inklyuziya, pedagogik mahorat, ta’lim, qonun, metod, imkoniyati cheklangan o‘quvchilar.

Mamlakatimizda inklyuziv ta’limni rivojlantirishning ushbu bosqichida hayot cheklovlari bilan bog‘liq alohida ta’limga muhtoj bolalar uchun uni amalga oshirish ko‘proq ta’minlanadi. Bundan tashqari, inklyuziv ta’limni joriy etishning amaliy tajribasi batafsilroq o‘rganish va hal qilishni talab qiladigan muammoli muammolar mavjudligini ko‘rsatadi, xususan:

- alohida ta’limga muhtoj shaxslarga jamiyatning noxolis va stereotipik munosabati;
- alohida ta’limga muhtoj bolalarning ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda inklyuziv ta’lim olish imkoniyatining yetarli emasligi;
- alohida ta’limga muhtoj bolalarni o‘qitish uchun inklyuziv muhit, maxsus materiallar va vositalarni yaratish uchun moddiy-texnik va uslubiy ta’minotning yetishmasligi;
- alohida ta’limga muhtoj bolalar bilan ishlash bo‘yicha o‘qituvchilar va yordamchilar uchun maxsus tayyorgarlikning yetarli emasligi;
- alohida ta’limga muhtoj bolaning ehtiyojlarini aniqlash va unga va uning oilasiga fanlararo yondashuv asosida tegishli yordam ko‘rsatishga kompleks yondashuvning yo‘qligi.

Shu sababli, inklyuziya – bu xilma-xillik masalalarini birgalikda yashashning yaxshiroq yo‘llarini izlash, ijobiy nuqtai nazardan ko‘rinadigan farqlarni qabul qilish va bolalar va kattalarni o‘rganishga undash uchun rag‘bat sifatida ko‘rish kerak bo‘lgan jarayon.

Inklyuziya to‘siqlarni aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan. Bu ta’lim siyosati va amaliyotini takomillashtirish, alohida ta’limga muhtoj bolalar va kattalarni o‘qishga rag‘batlantirish maqsadida ko‘plab turli manbalardan ma’lumotlarni to‘plash, umumlashtirish va baholashni o‘z ichiga oladi.

Inklyuzivlik barcha o‘quvchilarning ishtirok etishi, ishtirok etishi va muvaffaqiyatga erishishi uchun shart-sharoit yaratadi. “Mazkur” atamasi bolalar uchun ma’lum bir o‘quv joyining mavjudligi va ularga qanchalik muntazam va o‘z vaqtida tashrif buyurishini bildiradi. "Ishirok etish" atamasi ularning o‘qish joyidagi tajribasi sifatini tavsiflaydi va shuning uchun o‘quvchilarning fikrlarini hisobga olishni talab qiladi.

Umumiy o‘rta ta’lim muassasasining inklyuziv ta’limi o‘quvchilarning salohiyatini to‘liq ochib berishga hissa qo‘shadi, o‘quvchilarni inson individualligini tushunish va hurmat qilishga o‘rgatadi. Bu inklyuziv muhitda, barcha e’tibor o‘quvchilar faoliyatiga qaratilgan, bu yerda individual ehtiyojlar hurmat qilinadi va qondiriladi, bu yerda sog‘lom talabalar ham, alohida ta’limga muhtoj o‘quvchilar ham samarali o‘rganishlari mumkin.

Zamonaviy inklyuziv ta’lim alohida ta’limga muhtoj o‘quvchilarning barcha ishlarini shunday tashkil etishi kerakki, ularning individual qobiliyatlari va moyilliklarini yuzaga chiqarish, har tomonlama rivojlanishi uchun maksimal sharoitlar yaratilishi kerak. Bu vazifani hal qilishda ta’limni individuallashtirish katta yordam beradi, bu uning differentsiatsiyasida namoyon bo‘ladi.

Maxsus ta’limga muhtoj o‘quvchilarni tabaqalashtirilgan ta’limni muvaffaqiyatli amalga oshirish pedagogik xodim quyidagi shartlarda mumkin:

– alohida ta’limga muhtoj bolalarda o‘quv materialini o‘rganish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan qiyinchiliklarni oldindan ko‘ra oladi;

– imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning navbatdagi faoliyatga umumiy tayyorgarligi, ya’ni egallagan bilim darajasi, mustaqil ishlash qobiliyati, mehnatga munosabati, xohish-istaklari hisobga olinadi;

– tabaqalashtirilgan individual va guruh mashg‘ulotlaridan tizimli va maqsadli foydalanadi;

– istiqbolli tahlil o‘tkazadi.

Inklyuziv muhit alohida ta’limga muhtoj talabalar bilan o‘quv jarayonini tashkil etish shakllari, usullari va vositalarini ijodiy tanlashni talab qiladi. Shuning uchun o‘qituvchilar tarkibi inklyuziv faoliyatni amalga oshirishga imkon beradigan uslubiy malakaga ega bo‘lishi kerak.

Ko‘rib chiqilganlarni sarhisob qiladigan bo‘lsak, ajralmas va muhim jihat - bu o‘z kasbiy kompetensiyasi sifatini oshirish sharoitida mumkin bo‘lgan inklyuziv ta’lim muhitida o‘qituvchilarning metodik kompetensiyasini shakllantirishdir.

2017-2026-yillarda bolalarni muassasalarda tarbiyalash va tarbiyalash tizimini isloh qilish bo‘yicha Milliy strategiya va uni amalga oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi doirasida pedagogik xodimlarni, xususan, umumta’lim muassasalarini tayyorlash va qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish vazifalardan biri hisoblanadi. Maxsus ta’limga muhtoj o‘quvchilarga ta’lim beradigan o‘rta ta’lim muassasalari; alohida ta’limga muhtoj bolalarni muassasa tarbiyasi, o‘qitish va tarbiyalash tizimini isloh qilish jarayonini monitoring qilish mezonlarini ishlab chiqish.

Inklyuziv ta’lim xodimlari faoliyati nazariyasi va amaliyotiga oid masalalarni o‘z ichiga olgan ilmiy nashrlarni tahlil qilish, shuningdek, kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarining o‘quv-metodik materiallari mazmunini o‘rganish bizga bir qator muammolarni aniqlash imkonini berdi. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining pedagog kadrlarini tayyorlash:

– umumiy o‘rta ta’lim muassasasi pedagog xodimlarida inklyuzivlikka shaxsiy munosabat va uni tashkil etishning ijtimoiy ahamiyatini shakllantirishga yetarlicha e’tibor berilmaganligi;

– pedagog xodimlarni inklyuziv ta’lim g‘oyalarini ular ishlayotgan real sharoitlarga muvofiq amalga oshirish uchun tayyorlash maqsadlari, mazmuni va texnologiyasining o‘zaro bog‘liqligi yetarli emasligi;

– o‘quv mazmunida umumiy o‘rta ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining kasbiy ahamiyatga ega, ijtimoiy jihatdan belgilangan vazifalarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan shaxslararo, nazariy va amaliy komponentlarning yo‘qligi;

– inklyuziv muhitda o‘quv jarayonini tashkil etishda moslashuvchanlik va harakatchanlikning yetarli emasligi, bu pedagogik xodimlarning alohida ta’limga muhtoj bolalardagi huquqbuzarliklarning xilma-xil tuzilishiga moslasha olmasligi bilan to‘sqinlik qiladi;

– umumiy o‘rta ta’lim muassasalari pedagog xodimlarining birgalikdagi ta’limni tashkil etish, bolalarning alohida ta’lim ehtiyojlarini aniqlash, tuzatish va o‘quv jarayonini qurish,

o‘zaro hamkorlikni tashkil etish bilan bog‘liq kasbiy qiyinchiliklar yuzaga kelganda doimiy ilmiy-uslubiy yordamning yo‘qligi; ta‘limning barcha subyektlari bilan hamkorlik aloqalari.

Inklyuziv muhit sharoitida umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilarining metodik kompetentsiyasini shakllantirish strategiyasini ishlab chiqish dolzarb zarur. Shu nuqtai nazardan, inklyuziv muhit sharoitida umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarining pedagog kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash kurslari pedagogik kadrlarning uslubiy kompetentsiyasini shakllantirishga alohida hissa qo‘shmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda shunday xulosaga kelish mumkinki, pedagog xodimlarning kasbiy tayyorgarligiga tizimlilik, ilmiylik, ta‘lim va tadqiqotchilik, ta‘lim jarayonining yaxlitligi, innovatsionlik, kasbiy harakatchanlik, individuallashtirish, ijodkorlik, hamkorlik, uzluksizlik tamoyillarini joriy etish zarur. Bu jarayon esa quyidagilarga imkon beradi: kasbiy faoliyatda ilmiy tadqiqotning dolzarb vazifalari va muammolarini aniqlash; kasbiy faoliyat istiqbollari, uni amalga oshirish usullari va shartlarini aniqlash; pedagogik muammolarni tahlil qilish, ularning tuzilishini aniqlash va vazifani asoslash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Development of professional skills and competencies of teachers
2. Turgunov, S. T., Daniyarov, B. K., Umaraliev, M. A., Shodmonova, S. S., Turgunova, S. M., & Tojiboeva, H. M. (2012). Development of professional skills and competencies of teachers. Tashkent" Sano-standart". Tashkent.–2012.
3. Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers
4. Umaraliev, M. (2017). Pedagogical conditions of forming professional competence of teachers. Eastern European Scientific (ISSN 2199-7977). Journal.–Dusseldorf-Germany.
5. The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach
6. Turgunov, S., & Umaraliev, M. (2016). The Development of Professional Competencies of Teachers on the Basis of an Innovative Approach. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, (2), 119-125.
7. THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY
8. ABDUGAPPAROVNA, U. M. (2019). THE ROLE OF CREATIVE TECHNOLOGIES IN DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCY OF GENERAL SECONDARY PUPILS IN COLLABORATIVE PEDAGOGY. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(5).
9. Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers Based on Innovative Approach
10. Umaraliyeva, M. A. (2017). Pedagogical Conditions of Forming Professional Competence of Teachers Based on Innovative Approach. Eastern European Scientific Journal, (4), 65-68.
11. The Conceptual Direction of Prevention Informational Threats in Academic and Educational Publications
12. Mahmudov, S., & Umaraliev, M. The Conceptual Direction of Prevention Informational Threats in Academic and Educational Publications.
13. 7.Махмудов, С. Ю., & Умаралиева, М. А. (2016). Илмий-педагогик ва ўқув-услубий наشرлар орқали ўқитувчиларда информатсиявий тахдидларга қарши курашишни ривожлантириш муаммолари. *Современное образование (Ўзбекистан)*, (7), 28-33.